

УММУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА УСТОЗЛАР ОРАСИДА УСТОЗ-ШОГИРД АНЪАНАЛАРИНИ НАЗАРИЙ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ

Абдуфаттохова Мавзунабегим

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон Педагогика фанлари илмий тадқиқот институти

1- курс таянч-докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10680156>

Аннотация. Ушбу мақолада уммумий ўрта таълим муассасаларида устозлар орасида «Устоз - шогирд» анъаналарини методологик асослашнинг ўзига хос хусусиятлари ёритилади. Шунингдек, мактабда узоқ йиллар мобайнида ишлаб келган тажрибали устозлар ва илм даргоҳини битириб мактаб остонасига илк қадамини қўйган устозлар орасидаги муносабатларнинг тўғри шаклланиши учун қандай йўналишлардан фойдаланиш кераклиги ҳақида алоҳида тўхталиб ўтилади.

Калим сўзлар: Устоз-шогирд, уммумий ўрта таълим муассасаси, муносабатлар, устозлар, назария, методология, билм, истеъдод, маҳорат.

Мамлакатимизда таълим-тарбия тизимини ривожлантириш, ўқитиш ва тарбиялашга доир уммумий ўрта таълим муассасаларида келажак авлодга миллий қадрият ва анъаналарни сингдириш, уларни илғор генезис билан тўлдириш асосида юқори малакали, зукко, меҳнатсевар ва рақобат бардош кадрлари таёрлашга қаратилган бир қатор ҳаракатлар амалга оширилмоқда. Дунёнинг ривожланиш жараёни, инсониятни тараққий этиши устозларнинг беқиёс меҳнатлари билан намоён бўлади. Доно халқимиз "Устоз-отангдек улуғ", "Устоз кўрган", "Устоз кўрмаган шогирд ҳар мақомга йўрғалар", "Таълим берган устозингга раҳмат", "Уста борида қўлингни тий, устоз борида тилингни", "Уста бўлсанг устозингни унутма", "Устозингга тик қарасанг тўзасан, ҳурмат қилсанг аста-аста ўзасан", деб бежиз айтишмаган. "Устоз" сўзи ўзбек тилининг изоҳли луғатида йўл-йўриқ кўрсатувчи, тарбияловчи, мураббий, раҳнамо, ўқитувчи, муаллим, деган маъноларни англатиши ёзилган. Демак, "устоз" номи кенг маъноли сўз бўлиб, бу номга муяссар бўлган кишига ҳар томонлама юксак масъулият юклайди. Шунинг учун ҳам халқ орасида устозлар ҳурмати тўғрисида кўплаб ибратли нақллар бор. Бунинг маъноси шуки, ҳар андай касб - ҳунар соҳиби устозсиз шаклланмайди, ҳаётда ўз ўрнини топа олмайди.

Қадим- қадимдан халқимизда устоз-шогирд анъанаси асосларидан бири бўлиб келган, ота-она келажакда фарзандини комил инсон бўлиб халқига, ватанига содиқ фарзанд бўлиб, мустақил ҳаёт кечириши учун касб - ҳунар эгаллаш мақсадида яшаб турган худудидаги зиёлий, ҳар жабҳада етук инсонга фарзандларини шогирдликка бериш, кўп асрлардан бери анъанага айланиб улгурган. Устоз шогирдликка олмоқчи бўлган инсон билан, унинг ота-онаси билан танишганидан сўнгина уни шогирдликка қабул қилган. Умумий ўрта таълим муассасаларида устозлар орасида ҳам тажрибали устозлар ва уларга бириктирилган ўқитувчилар орасида ҳам миллий қадриятларимизга асосланган устоз-шогирд анъаналарини ривожлантиришнинг янги босиқчига олиб чиқиш керак. Устоз-шогирд муносабатлари қадим замонлардан буён ривожланиб, келган бўлиб марказий осиедан етишиб чиққан буюк аллома мутафаккирлар ҳам юксакликка эришиш учун устозлари этагини маҳкам тутиб, устозларининг ёрдами билан юксакликка эришишган.

Сади Шерозий ўзининг "Гулистон" асарида устоз-шогирд муносабатларига алоҳида тўхталиб ўтган. Умумий ўрта таълим муассасаси бола ҳаётидаги муҳим босқич, деб билган ва шунга мувофиқ устоз шогирдининг ҳаётида жуда ҳам муҳим ўрин тутиши ҳақида

такидлаб ўтилгани бежиз эмас. Устозлар орасида ҳам бу анъаналарни яхшилаб ривожланиш механизмига эътибор қаратилса, келажакда устоз - шогирд анъаналарини мактабдаги устозлар орасида тўғри сингдирилса таълимни янада юқори босқичга олиб чиқиш мумкин. Бу буюк алломанинг “Гулистон” асарида комил инсонни тарбиялаш жараёнида шарқ халқларининг педагогик фикрлари ва қарашлари ўзига хос дидактик услубга эга асар сифатида тан олинган.

“Устоз-шогирд” анъаналари туркий халқларнинг қадимий маданияти жаҳонда ҳам юксак ўринга эга. Марказий Осиёдан етишиб чиққан буюқ мутафаккирлар ҳам устозларининг қўмаги билан юқори даражалар ва мақомларга эришишган. Бу анъаналарининг умумий ўрта таълим муассасаларида нафақат ўқитувчи-ўқувчи муносабатларидагина эмас, балки устозлар орасида ҳам шундай муносабатларни қадимдаги буюк алломаларимизнинг тавсия ва тажрибаларига таянган ҳолда амалга оширилса таълим сифатини янги босқичга олиб чиқилишига кўмак бўлади. Устоз шогирд анъаналарига бошқа томонлама ёндошилса мураббийликнинг пайдо бўлиши ва ривожланишининг тарихий педагогик таҳлили кўрсатдики устозлик катталар ва қискиналар томонидан ўқитишнинг энг қадимги шаклларида бири эканлигини амалий билим, зарурий хулқ-атвор, маънавий-ахлоқий шаклланиш қадриятлар чуқур илдизларга эга. Биринчи профессионал устози асосий қахрамон деб танилган Қадимгаи юноно мифологияси, Гомернинг “Одиссей” қахрамони-Ментор. Устозликнинг моҳияти ва вазифаларини антик файласуфлар аниқлашга ҳаракат қилганлари маълум устозлик (мураббийлик). Шундай қилиб, Сократ устознинг асосий вазифасини уйғониш деб билган суҳбат давомида ўқувчининг рухий кучи. Сократ таълимотида ўқитувчи шогирдларини мустақил равишда билим излашга таҳлил уни қилишга унаши керак деб ҳисоблайди. Қуйдаги жадвалда устозлар орасида устоз шогирд анъаналарининг ривожланиш асосномаси кўрсатилган:

Хулоса ўрнида қуйдагиларни айтиш жоиз, Янги Ўзбекистонинг бугунги кунида биз учун азалий қадриятлардан бири бўлган устоз шогирд анъаналарини ривожлантиришнинг янги мазмунда, янги шароитда ва янги мазмунда устозлар орасида янада такомиллаштирла ва амалиётда қўлланилса кутилган натижага эришиш мумкин бўларди. Уммуий ўрта таълим муассасалари мамлакат тараққиётига ўзининг муносиб хиссасини қўшаётир. Устоз-шогирд анъаналарини устозлар оради хам ривожланишига устозлардан жўшқинликни талаб қиламиз.

REFERENCES

1. Х.Ибраимов, М.Қуроноф .Уммуий педагогика// Саҳҳоф. 2023
2. Российская педагогическая энциклопедия: 2-х т.2: М-Я. Москва: Научное издательство “Большая Российская энциклопедия”, 1999
3. Педагогика тарихи.1 қисм (Тузувчилар: С.Нишонова, Б.Ҳасанова) Т.,2002
4. Саъдий, Муслиҳиддин. Гулистон. Тошкент , Бадий адабиёт нашрити.
5. Шайх Мухаммад Содик Мухаммад Юсуф. Одоблар хазинаси Тошкент- “Хилол-Нашр” нашриёти 2020 й